

PENDEKATAN EVALUASI PROGRAM TYLER: GOAL-ORIENTED

Rina Novalinda¹, Ambiyar², Fahmi Rizal³

¹Refraksi Optik, YLPTK, Padang, Jalan Berok Raya Nomor 1, Kurao Pagang,
Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat - 25173

^{2,3}Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar,
Kecamatan Padang Utara, Sumatera Barat - 25173

¹e-mail: rinanovalinda78@gmail.com

Abstrak

Beragam model yang diterapkan guna menyurvei program maupun kegiatan di berbagai bidang, seperti bidang hukum, politik, budaya, pendidikan, serta ekonomi. Evaluasi program pendidikan ialah prosedur penggambaran, menghimpun data/fakta serta penyajian informasi untuk pengambil kesimpulan selanjutnya akan digunakan untuk mempertimbangkan program tersebut, perlukah dibenahi, disudahi ataupun diteruskan. Menurut pandangan Ralph W Tyler, evaluasi sebagai suatu proses untuk memastikan sampai terealisasi atau tidaknya suatu *goals*. Penetapan terealisasi atau tidaknya *goals*, dirumuskan dalam tujuh tahap/langkah evaluasi berorientasi tujuan oleh Tyler. Tujuan penulisan artikel adalah untuk menggambarkan konsep/ide, tahap serta *goals* dari evaluasi menurut Ralph W Tyler. Evaluasi merupakan kegiatan penelaahan petunjuk secara terstruktur untuk memberikan sebuah keputusan atau nilai, telah atau belum tercapainya tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci: evaluasi program, orientasi tujuan, pendekatan Tyler.

Abstract

There are many models applied to enlarge programs/activities in various fields, both in the fields of law, politics, culture, economics, and education. Evaluation of educational programs about the process of drawing, gathering facts / data and presenting data / information to gather conclusions which will then be used as an consideration of the program, should be fixed, ended or continued. Ralph W Tyler from one of the most popular educational figures. In his view, evaluation is a process to decide whether realisation the goal or not. Determination of whether realization or not a goal, formulate in seven firm / goal-oriented evaluation steps by Tyler. The purpose of reading this article is to explain the concepts, steps and goals of the assessment according to Ralph W Tyler.

Keywords: evaluation program, goal-oriented, Tyler approach.